

Doç. Dr. Zerife Yıldırım

<https://orcid.org/0000-0002-2478-2823>

Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Bölümü, Şanlıurfa / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/057qfs197>

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı ve Karbondioksit (CO₂) Emisyonları: G7 Ülkeleri için Genişletilmiş Ortalama Grup Tahmincisi

Renewable Energy Use and Carbon Dioxide (CO₂) Emissions: Augmented Mean Group Estimator for G7 Countries

ÖZET

G7¹ ülkeleri, sanayileşmesini tamamlamış, dünyada en gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler olmalarına rağmen halen yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında istenilen sonuçları ve etkileri netleştirememişlerdir. Çevre, hava, iklim ve ekosistem için büyük bir tehlike olan ve ülkelere göre belli potansiyellerde varlığını sürdüren CO₂ emisyon salınımı bir tehdit olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu çalışma, G7 ülkeleri için mevcut durumu analiz etmekte, en gelişmiş ülkeler bazında bu ilişkiyi incelemektedir. Bu kapsamda G7 ülkelerine ait 1999-2022 dönemi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, fosil enerji kaynakları kullanımı, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar ile CO₂ emisyonları arasındaki ilişki ekonometrik analizlerle test edilmiştir. Sonuç olarak değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuş olup hata düzeltme katsayısı da anlamlı çıkmıştır. Ancak uzun dönem katsayılarında özellikle yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının CO₂ emisyonları üzerine etkileri anlamlı olarak tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, CO₂, Eşbütünleşme, Genişletilmiş Ortalama Grup Tahmincisi (AMG)

ABSTRACT

Although the G7 countries have completed their industrialization processes and possess some of the most advanced economies in the world, they have not yet been able to clearly demonstrate the desired outcomes and impacts in the use of renewable energy sources. CO₂ emissions, which pose a major threat to the environment, air quality, climate, and ecosystems and persist at varying levels depending on country-specific potentials, continue to remain high on the global agenda as a serious challenge. This study analyzes the current situation of the G7 countries and examines this relationship within the world's most developed economies. In this context, the relationships between renewable energy consumption, fossil energy consumption, economic growth, foreign direct investment, and CO₂ emissions for the G7 countries over the period 1999–2022 are tested using econometric analyses. The results indicate the existence of a cointegration relationship among the variables, and the error correction coefficient is found to be statistically significant. However, in the long-run coefficient estimates, the effects of renewable energy consumption on CO₂ emissions are not found to be statistically significant.

Keywords: Renewable Energy, CO₂, Cointegration, Augmented Mean Group Estimator (AMG)

1. GİRİŞ

Küresel ölçekte sanayileşme ve endüstrileşmede artan hız ülkeleri enerji kaynakları ve enerji talebi arayışlarına yöneltmektedir. Artan nüfus potansiyeli de bu ihtiyaçları arttırmaktadır. Enerji kullanımında yaşanan artışlar dolayısıyla çevre sorunlarını da arttırmaktadır. Bu bakımdan karbondioksit (CO₂) emisyonları kaynaklı ciddi çevresel zararlar son dönemlerde oldukça dikkat çekmektedir. Özellikle petrol, kömür gibi fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi ve kullanımı karbondioksit (CO₂) emisyonları artışlarının temel sebebi olmaktadır (Çoban & Şahbaz Kılınç, 2015). Artan CO₂ emisyonları; hava kirliliği, çevrede CO₂ atıkları kaynaklı kirlilikler, iklimde yaşanan değişiklikler, ekosistemin bozulması gibi ciddi çevresel sorunlara sebep olmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerle söz konusu problemlerin önüne geçmek, CO₂ zararlarını minimize etmek, alternatifte çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarına yönelmek, iklim ve ekosistem dengesini korumak vb. gibi çalışmalar modern dünyanın da gündeminden düşmeyen önemli konular arasındadır. Mevcut kaynakların kullanımında sonraki nesillerin de payı olduğu bilinci üzerine alınması gereken önlemler çokça tartışılmaktadır.

¹ G7 Ülkeleri: ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya

Bu gelişmeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına dair önemi arttırırken, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında yer alan çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik vurgusuna da dikkatleri çekmektedir. Birçok ülke bu yönde çalışmalar başlatmış ve politika uygulamalarına bu konuyu yansıtmıştır. Böylece günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir politika aracı olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları (YENR), sürekli olarak kendini yenileyen ve çevreyi daha az kirleten, iklim ve ekosisteme daha az zarar veren bir enerji sistemidir. Bu kaynaklar fosil kaynaklar gibi CO₂ içermezler. Güneş, rüzgâr, biokütle, jeotermal ve hidro enerjileri vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının temel çeşitleridir. Bu kaynaklar ülkelerin enerjide bağımlılık sorunlarını hafifletmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları karbon salınımını azaltma potansiyeline sahiptir. Literatürde, yenilenebilir enerji kullanımının CO₂ emisyonları üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmakta olup, bu çalışmaların büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kullanımındaki artışın çevresel bozulmayı azalttığı yönünde bulgular sunmaktadır. Ancak bu ilişkinin ülkelere göre farklılık gösterebilmesi muhtemeldir. Bu çalışmanın amacı, G7 ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının karbondioksit emisyonları üzerindeki etkisini ampirik yöntemlerle analiz ederek, çevre ve enerji politikalarına yönelik çıkarımlar sunmaktır. Bu yönüyle çalışma, en gelişmiş ülkeler özelinde yenilenebilir enerji-çevre ilişkisini ele alarak literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının karbondioksit emisyonları ile ilişkisini araştıran bu çalışma, enerji kullanımının çevre kalitesine olan etkilerine odaklanmaktadır. CO₂ emisyonlarının çevreye verdiği zararların etkisini kırmak veya önüne geçmek için alternatif enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artması CO₂ emisyonlarını nasıl etkilemektedir. Bu yönde yapılan çalışmalar literatürde çalışmada özetlenmiştir.

Tablo 1. Literatür Özeti

Apergis vd. (2010)	Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler için yaptıkları çalışmada, CO ₂ , nükleer enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında nedensel bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak yenilenebilir enerji kullanımının CO ₂ emisyonlarını azaltmadığı sonucunu bulmuşlardır.
Acaravcı & Erdoğan (2018)	Türkiye için yaptıkları çalışmalarında, yenilenebilir enerji ile karbondioksit emisyonu arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir.
Arı & Zeren (2018)	Çalışmalarında ekonomik büyümede artış gerçekleştiği dönemler için CO ₂ emisyonu salınımında da artış olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca nüfus artışının da CO ₂ emisyonları üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Arouri, Youssef, M'Henni & Rault (2012)	Mena ülkeleri için yaptıkları çalışmalarında, uzun dönemde enerji tüketiminin CO ₂ emisyonu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etki olduğunu vurgulamışlardır.
Farhani (2013)	MENA ülkeleri örneğinde yaptıkları çalışmalarında, yenilenebilir enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve karbondioksit emisyonu arasında nedensellik ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Apergis & Payne (2014)	Orta Amerika ülkelerini üzerine çalışmışlardır. Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme, karbondioksit emisyonu, kömür ve petrol fiyatları için değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulmuşlardır.
Bölük & Mert (2014)	AB ülkeleri için enerji kaynakları tüketimi ve CO ₂ emisyonları ilişkisini incelemişlerdir. Fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının CO ₂ emisyonu üzerine pozitif etkilerini bulmuşlardır.
Shafiei & Salim (2014)	OECD ülkeleri için yaptıkları çalışmalarında, yenilenebilir enerji tüketiminin CO ₂ emisyonunu negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Uçan, Arıcıoğlu & Yücel (2014)	Avrupa Birliği ülkeleri için 1990-2011 dönemine dair verilerle yaptıkları çalışmada, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketimi ile karbondioksit emisyonu arasında eşbütünleşme ilişkisi bulmuşlardır.
Örk Özel & Ekiz (2021)	1998-2015 dönemine dair Türkiye için yaptıkları çalışmada yenilenebilir enerji tüketimi ile CO ₂ emisyonu arasında nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.
Çetintaş & Aydın (2022)	OECD ülkeleri için 1995-2018 dönemine dair yaptıkları çalışmada yenilenebilir enerji, çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasında yumuşak geçişli panel veri analizi sonucunda değişkenler arasında bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir.
Özman & Karataş (2023)	BRICS-T ülkeleri için 2000-2019 dönemine dair yaptıkları çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile CO ₂ emisyonları arasında bir nedensel ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca yenilenebilir enerji kullanımının CO ₂ emisyonlarını azalttığını tespit etmişlerdir.

Literatür özeti birçok ülke ve ülke grubu üzerine yapılan çalışmaları özetlemektedir. Bu çalışmalarda görüldüğü gibi değişkenlere dair ilişkiler hem panel veri yapısında hem tek ülkeli modellerde ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. Bu çalışma, G7 ülkeleri özelinde yapılmakta olup, sanayileşmekte ve kalkınmada en ön sıradaki ülkelerin CO₂- çevre ilişkisini anlatırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının CO₂ ilişkisini incelemektedir.

3. EKONOMETRİK YÖNTEM

Araştırmanın yöntem bölümünde, birimler arasında kesit bağımlılığın incelenmesi, durağanlık testleri, panel eşbütünlük testi ve değişkenler arasındaki esneklik katsayılarının araştırılması gibi çeşitli aşamaları içeren ekonometrik uygulamalara ait bilgiler verilmektedir. Bu bölümde, analiz boyunca kullanılan yöntemsel araçların teorik anlatımları özetlenmektedir.

3.1. Yatay Kesit Bağımlılığı

Paneli oluşturan ülkelerin (yani yatay kesit birimlerinin), bir birimde meydana gelen makroekonomik bir şoktan tüm ülkelerde aynı düzeyde etkilenip etkilenmediğinin araştırılması, yatay kesit bağımlılığının incelenmesi olarak adlandırılır (Mercan, 2014). Seriler arasında yatay kesit bağımlılığının araştırılması ve dikkate alınması, nihai analiz sonuçlarının geçerliliği açısından son derece önemlidir (Breusch & Pagan, 1980; Pesaran, 2004). Yatay kesit bağımlılığı çalışmasına ilişkin hipotez şu şekilde kurulmaktadır:

H_0 : Yatay kesit bağımlılığı yoktur

H_1 : Yatay kesit bağımlılığı vardır

Yatay kesit bağımlılığını araştırmak amacıyla çeşitli testler geliştirilmiştir (Mercan, 2014; Güloğlu & İvrendi, 2010; Koçbulut & Altıntaş, 2016). Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Langrange Çarpımı (LM) testi, zaman boyutunun (T) yatay kesit boyutundan (N) daha büyük olduğunu varsayar. Bu testin serbestlik derecesi $\frac{N(N-1)}{2}$ ve asimptotik dağılımı χ^2 şeklindedir. Bu test aşağıda Denklem 1’de gösterilmektedir.

$$LM = T \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij}^2 \quad (1)$$

Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CDLM testi, hem zaman boyutunun (T) hem de yatay kesit boyutunun (N) büyük olduğunu varsayar. Bu test, aşağıda Denklem 2 ile ifade edilmektedir.

$$CD_{LM} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij}^2 \quad (2)$$

Pesaran’ın (2004) CD yöntemi ise, yatay kesit birim sayısının zaman boyutunu aştığı durumlar ($N > T$) için uygundur ve Denklem 3 ile gösterilmektedir.

$$D = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij}^2 \quad (3)$$

Pesaran vd. (2008) tarafından geliştirilen bir diğer test ise, yanlılık düzeltilmiş LM_adj testidir. Bu testte, $(T-k)\hat{\rho}_{ij}^2$ ifadesinin ortalaması ve varyansının da hesaplamaya dâhil edildiği belirtilmekte olup, formülasyonu Denklem 4 ile verilmiştir.

$$LM_{adj} = \sqrt{\frac{2}{N(N-1)}} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N T \hat{\rho}_{ij} \frac{(T-k)\hat{\rho}_{ij}^2 - \mu_{Tij}}{\sqrt{v_{Tij}^2}} \quad (4)$$

Testlerden elde edilen hipotez sonucu, uygulanacak birim kök test yöntemini belirlemektedir. Buna göre, H_0 hipotezinin kabul edilmesi, birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olmadığını ifade eder. Bu sonuç, analizde birinci nesil birim kök testleri ile devam edilmesi gerektiğini ifade eder. H_0 hipotezinin reddedilmesi ise, birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğunu gösterir ve analizde ikinci nesil birim kök testleri ile devam edilmesi gerektiğini belirtir (Baltagi, 2008).

3.2. Panel Birim Kök Testi

Panel veri analizinde hangi birim kök testinin kullanılacağına karar verilmesi büyük ölçüde panel birimleri arasında yatay kesit bağımlılığının olup olmamasına bağlıdır (Yerdelen Tatoğlu, 2018). Eğer yatay kesit

bağımsızlığı varsayılırsa, genellikle birinci nesil birim kök testleri uygulanır. Ancak yatay kesit bağımlılığı söz konusuysa, ikinci nesil testlerin kullanılması daha uygun hale gelir.

Bu çalışmada yatay kesit bağımlılığının tespit edilmesi, ikinci nesil birim kök testi kullanımını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda, yatay kesit geliştirilmiş Dickey-Fuller (CADF) testi uygulanmıştır. Bu yöntem, geleneksel ADF regresyonunu hem gecikmeli farklar hem de serilerin yatay kesit ortalamaları ile geliştirir. Bu sayede her bir birim için ayrı test istatistikleri (CADF) üretilmektedir. CADF testi, zaman serisi uzunluğu yatay kesit birim sayısından büyük olsa da olmasa da (yani $T > N$ veya $N > T$) panel veri setleri için uygun kabul edilmektedir. Testin güçlü yönlerinden biridir, nispeten sınırlı gözlem sayısına sahip veri setlerine uygulandığında dahi sağlam sonuçlar vermektedir (Pesaran, 2006). Denklem 5 CADF regresyonunu sunmaktadır.

$$\Delta y_{it} = a_i + b_i y_{it-1} + c_i \bar{y}_{t-1} + d_i \Delta \bar{y}_t + e_{it} \quad (5)$$

3.3. Homojenlik Testi

Homojenlik testi, eşbütünlük ilişkisinde eğim katsayılarının yatay kesit birimleri arasında tutarlı olup olmadığını, yani β_i parametrelerinin farklı birimler arasında değişip değişmediğini değerlendirmek için kullanılır. Bu yaklaşım ilk olarak Swamy (1970) tarafından önerilmiş, daha sonra Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilmiştir. Testin hipotezleri şu şekildedir:

$H_0 : \beta_i = \beta \rightarrow$ Eğim katsayıları homojendir.

$H_1 : \beta_i \neq \beta \rightarrow$ Eğim katsayıları homojen değildir.

Büyük örneklem için hipotez:

$$\text{Hypotheses for large samples: } \hat{\Delta} = \sqrt{N} \left(\frac{N^{-1}S-k}{2k} \right) \approx \chi_k^2 \quad (6)$$

Büyük örneklem için düzeltilmiş hipotez:

$$\text{Hypotheses for large samples: } \hat{\Delta}_{adj} = \sqrt{N} \left(\frac{N^{-1}S-k}{v(T,k)} \right) \approx N(0,1) \quad (7)$$

Eğim homojenliğini değerlendirmek amacıyla Pesaran ve Yamagata'nın (2008) çift aşamalı test yaklaşımı kullanılmaktadır.

3.4. Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünlük Testi

Panel eşbütünlük testleri, birimler arası korelasyon olup olmaması durumuna göre birinci ve ikinci kuşak testler olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. İkinci kuşak testler yatay kesit bağımlılığını dikkate alan testlerdir. Birimler arası korelasyona dirençli tahminler sağlayan Gengenbach, Urbain ve Westerlund hata düzeltme modeli temelli eşbütünlük testlerinden biridir (Yerdelen Tatoğlu, 2018).

Gengenbach, Urbain ve Westerlund eşbütünlük testi (Panel EC-test) için hata düzeltme parametresi sonucu, t-bar istatistik sonucunu ve anlamlılık bilgisini vermektedir.

3.5. Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) Tahmircisi

Değişkenler arasında eşbütünlük ilişkisi bulunurken aynı zamanda ilgili modele dair bağımsız değişkenlerin her birinin CO2'yi uzun dönemde nasıl etkilediği de araştırılmaktadır. Bu amaçla bağımlı değişkeni I(1) de durağan, bağımsız değişkenleri ise I(0) ve/veya I(1) de durağan olabilen modellerde kullanılan otoregresif dağıtılmış gecikmeli (ARDL) modeli kullanılmaktadır.

$$Y_{it} = \sum_{j=1}^p \lambda_j \Delta Y_{it-j} + \sum_{j=0}^p \delta_j \Delta X_{it-j} + \mu_i + e_{it} \quad (8)$$

Denklem 8 otoregresif dağıtılmış gecikmeli modeldir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler uzun dönemde eşbütünlük iseler uzun dönemde gerçekleşebilecek herhangi bir sapmaya tepki verme eğiliminde olacaklardır (Yerdelen Tatoğlu, 2018). Bu nedenle Denklem 8' daki ARDL model, panel hata düzeltme modeli şeklinde ifade edilebilir. Aşağıda Denklem 9' da verilmektedir.

$$\Delta Y_{it} = \phi(Y_{it-1} - \theta' X_{it-1}) + \sum_{j=1}^{p-1} \lambda_j^* \Delta Y_{it-j} + \sum_{j=0}^{p-1} \delta_j \Delta X_{it-j} + \mu_i + e_{it} \quad (9)$$

Burada ϕ hata düzeltme parametresidir; hata düzeltme hızı hakkında bilgi vermektedir. $\phi=0$ ise Y_{it} ve X_{it} değişkenleri arasında uzun dönem ilişkisi yoktur; sıfırdan farklı, anlamlı ve negatif ise değişkenler arasında uzun dönemli ilişki bulunmaktadır şeklinde yorumlanabilir (Yerdelen Tatoğlu, 2018).

Değişkenler düzeyde durağan değil ve eşbütünleşik iseler, ayrıca heterojenlik varsayımı yapıyor ve birimler arası korelasyon varsa, kurulacak olan hata düzeltme modelinin tahmininde hata düzeltme modelinin dinamik ve heterojen yapısını dikkate alan ve birimler arası korelasyon varlığında kullanılabilen tahminciler kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2018).

Bond ve Eberhardt (2009) ile Eberhardt ve Teal (2010) tarafından türetilen genişletilmiş ortalama grup (AMG) tahmincisinde, ilk aşamada hata düzeltme modeli T-1 adet zaman gölge değişkeni ilavesi ile birinci farklar yöntemi ile tahmin edilmekte, sonra bu tahminler her bir birim için kurulan hata düzeltme modeline eklenmektedir. Daha sonra, Pesaran ve Smith ortalama grup (MG) yaklaşımı kullanılarak tüm panel için AMG tahmincisi birimler bazında ortalama alınarak elde edilmektedir.

4. EKONOMETRİK ANALİZ

Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında 1999-2022 dönemi için G7 ülkeleri örnekleme ait bilgilerle çalışılmıştır. Ekonometrik analizlerle hedeflenen amaç, yenilenebilir enerji kaynakları (YENR) kullanımının karbondioksit (CO2) emisyonları üzerindeki etkilerinin nasıl ve ne yönde gerçekleştiğini araştırmaktır. Bu nedenle çalışmada bağımlı değişken olarak karbondioksit (CO2) emisyonları kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak; yenilenebilir enerji kaynakları (YENR) kullanılmış olup, ayrıca gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), fosil enerji kaynakları(FOSE) kullanımı ve doğrudan yabancı yatırımlar(DYY) değişkenleri de kontrol değişkenler olarak analizlerde yer almıştır.

4.1. Veri Seti

Panel veri analizi, zaman ve yatay kesit boyutlarını birleştiren kapsamlı bir analiz yöntemidir. Bu teknik, gözlem sayısını ve serbestlik derecesini artırarak daha güvenilir tahminler sağlar ve analiz sonuçlarının güvenilirliğini artırır (Baltagi, 2008). Bu bağlamda, G7 ülkelerinden oluşan veri setinde, toplam enerji tüketiminde yüzde artış olarak yenilenebilir enerji tüketimi (YENR), gayri safi yurt içi hasılda yıllık yüzde artış(GSYH), toplam enerji tüketiminin yüzdesi olarak fosil enerji tüketimi(FOSE), gayri safi hasıla yüzdesi olarak doğrudan yabancı yatırımlar(DYY) ve karbondioksit emisyonları toplam(CO2) değişkenleri yer almaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkinin 1999–2022 yılları için incelendiği çalışmada, kesit boyutu zaman boyutundan küçüktür ($N < T$). Değişken adları, değişken adlarının kısaltmaları ve veri setinin kaynağı Tablo 2 'de sunulmuştur.

Table 2. Değişkenlere Ait Bilgiler

Değişkenler	Kısa İfade	Kaynak
Karbondioksit (CO2) emisyonları (toplam)	CO2	World Bank Indicators (2025)
Yenilenebilir enerji tüketimi (toplam enerji tüketimi %)	YENR	World Bank Indicators (2025)
Gayri safi yurt içi hasıla (yıllık artış %)	GSYH	World Bank Indicators (2025)
Fosil yakıt enerji tüketimi (toplam %)	FOSE	World Bank Indicators (2025)
Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH %)	DYY	World Bank Indicators (2025)

Değişkenlerin konumları ve etkileri üzerine yapılacak araştırmayı aşağıda verilen Denklem 10 üzerinden özetlemek mümkündür.

$$CO2_{it} = c + YENR_{it} + GSYH_{it} + FOSE_{it} + DYY_{it} + e_{it} \quad (10)$$

Denklem 10'da verilen bilgiler, çalışmadaki değişkenleri ve kullanılacak yöntemi göstermektedir. Denklemde değişkenlerde verilen alt indisler; bir panel veri modelinde "i" kesitleri yani birimleri, "t" ise zaman boyutunu temsil etmektedir.

4.2. Uygulama

Öncelikle veri setinde birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu test, ile sonraki aşamalarda kullanılacak uygun ekonometrik analizler belirlenir (Pesaran & Yamagata, 2008). “ H_0 : Yatay kesit bağımlılığı yoktur” hipotezinin sınanmasıyla kesit arasında korelasyon durumu incelenir. Böylece birinci veya ikinci nesil birim kök testlerinden hangisinin kullanılacağını da belirlenmiş olur. Hipotez testi sonucuna göre verilecek karar, sonraki analizlerin tutarlı, etkin ve sağlam sonuçlar üretmesini sağlar (Yerdelen Tatoğlu, 2018).

Tablo 3. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları

Cross-Sectional Dependency Test										
	CO2		YENR		GSYH		FOSE		DYY	
	İstatstik	Prob.	İstatstik	Prob.	İstatstik	Prob.	İstatstik	Prob.	İstatstik	Prob.
Breusch-Pagan LM	230.89	0.000	255.39	0.000	250.67	0.000	214.53	0.000	44.557	0.000
Pesaran scaled LM	32.387	0.000	36.167	0.000	35.439	0.000	29.863	0.000	3.6349	0.000
Bias-corrected scaled LM	32.235	0.000	36.015	0.000	35.287	0.000	29.711	0.000	3.4827	0.000
Pesaran CD	8.4681	0.000	12.143	0.000	7.0918	0.000	3.5085	0.000	3.5361	0.000

NOT: ***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p < 0.10 tahminlenen katsayıların istatistiksel anlamlılığını gösterir.

Tablo 3. de Breusch-Pagan LM, Pesaran scaled LM, Bias-corrected scaled LM ve Pesaran CD testlerine ait test istatistikleri ve bunlara karşılık gelen p-değerleri verilmektedir. Verilen sonuçlar incelendiğinde tüm testlere göre (p < 0.05), birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olmadığı yönündeki sıfır hipotezi (H_0) reddedilmektedir. Test sonuçlarına göre, birimler arasında yatay kesit bağımlılığı vardır. Birimler arasında yatay kesit bağımlılığının bulunması nedeniyle serilerin durağanlık araştırmasında ikinci nesil birim kök testlerinin uygulanması gerekmektedir. Tablo 4.’te serilerin durağanlık araştırmasında kullanılan ikinci nesil birim kök testlerinden Pesaran’ın CADF testi sonuçları ve CADF üzerinden ortalama değerleri dikkate alarak hesaplanan CIPS testi sonuçları verilmektedir.

Table 4. Panel Birim Kök Test Sonuçları

CO2							
	t-bar	cv10	cv5	cv1	Z[t-bar]	P-value	
Pesaran’s CADF (0)	-1.481	-2.210	-2.330	-2.570	0.762	0.777	
Pesaran’s CADF (I)	-3.025	-2.210	-2.330	-2.570	-3.450	0.000***	
CIPS* = -5.360				%10	%5	%1	
				-2.21	-2.33	-2.57	
YENR							
	t-bar	cv10	cv5	cv1	Z[t-bar]	P-value	
Pesaran’s CADF (0)	-1.774	-2.210	-2.330	-2.570	-0.038	0.485	
Pesaran’s CADF (I)	-4.252	-2.210	-2.330	-2.570	-6.796	0.000***	
CIPS* = -4.758				%10	%5	%1	
				-2.21	-2.33	-2.57	
GSYH							
	t-bar	cv10	cv5	cv1	Z[t-bar]	P-value	
Pesaran’s CADF (0)	-2.814	-2.210	-2.330	-2.570	-2.875	0.000***	
CIPS* = -4.105				%10	%5	%1	
				-2.21	-2.33	-2.57	
FOSE							
	t-bar	cv10	cv5	cv1	Z[t-bar]	P-value	
Pesaran’s CADF (0)	-1.607	-2.210	-2.330	-2.570	0.416	0.661	
Pesaran’s CADF (I)	-3.525	-2.210	-2.330	-2.570	-4.814	0.000***	
CIPS* = -4.786				%10	%5	%1	
				-2.21	-2.33	-2.57	
DYY							
	t-bar	cv10	cv5	cv1	Z[t-bar]	P-value	
Pesaran’s CADF (0)	-3.389	-2.210	-2.330	-2.570	-4.444	0.000***	
CIPS* = -3.320				%10	%5	%1	
				-2.21	-2.33	-2.57	

NOT: ***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p < 0.10 tahminlenen katsayıların istatistiksel anlamlılığını gösterir.

Uygulanan birim kök testleri ile serilerde durağanlık araştırması yapılmıştır. Düzeyde durağanlık özelliği sağlamayan seriler için birinci farklarda durağanlık özelliği incelenerek serilerin durağanlığı sağlanmıştır. Tablo 4’te yer alan istatistikler, CADF testinin I(0) ve I(1) düzeyindeki sonuçlarına dair bilgiler sunmaktadır. Pesaran’ın CADF testi sonuçlarına göre; GSYH ve DYY değişkenleri düzeyde I(0) durağandır, CO2, YENR ve FOSE değişkenleri ise birinci farklarda I(1)’de durağandır. CADF testi istatistiksel sonuçları hakkında ortalama bir değer veren CIPS istatistiği sonuçları da CADF sonuçlarını desteklemektedir.

Eğim katsayılarının homojen olup olmadığının değerlendirilmesi, eşbütünleşme, nedensellik ve ilgili tahmin yöntemlerinin doğru seçimi için önemli bir diğer testtir. Birimler arasında eğim katsayılarının homojen ya da heterojen olup olmadıklarını belirlemek amacıyla Swamy S Homojenlik Testi uygulanmıştır (Yerdelen Tatoğlu, 2018). Testin sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Katsayıların Homojenlik Testi

$CO2_{it} = \alpha + \beta_1 YENR_{it} + \beta_2 GSYH_{it} + \beta_3 FOSE_{it} + \beta_3 DYY_{it} + u$		
	Delta	P-value
YENR	-1.2380	0.493
GSH	.31907	0.330
FOSE	-1.3349	0.217
DYY	-.57082	0.819
Sabit	-3.6570	0.632
chi2(30)= 1064.41		Prob > chi2 =0.0000***

H_0 : slope coefficients are homogenous

NOT: ***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p < 0.10 tahminlenen katsayıların istatistiksel anlamlılığını gösterir.

Tablo 5’te Swamy S Testi’ne ait istatistiksel bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Swamy S testi “ H_0 : parametreler homojendir” şeklindeki temel hipotezi reddedilir. Seriler homojen değildir (Swamy, 1970). Veri setinde yatay kesit bağımlılığı mevcut olduğunda, birinci nesil panel eşbütünleşme testleri daha az güvenilir sonuçlar üretme eğilimindedir. Bu nedenle, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil eşbütünleşme yaklaşımları bu tür durumlarda daha uygun kabul edilmektedir. Bu yaklaşımlar arasında, hem heterojenlik özelliğini hem de yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil eşbütünleşme yaklaşımlarından Gengenbach, Urbain & Westerlund (2016) tarafından geliştirilen panel eşbütünleşme testi oldukça etkili bir testtir (Yerdelen Tatoğlu, 2018: 208).

Table 6. Gengenbach, Urbain & Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi

d.y	Coefficient	t-bar	P-value
y(t-1)	-1.587	-6.450	<=0.01***

NOT: ***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p < 0.10 tahminlenen katsayıların istatistiksel anlamlılığını gösterir.

Tablo 6’da Gengenbach, Urbain & Westerlund Eşbütünleşme Testi sonuçları verilmiştir. Yapılan testte gecikme uzunluğu heterojen seçilmiştir, birimlere göre değişmektedir. Panel eşbütünleşme testi Y(t-1)’in anlamlılığı incelendiğinde (P-val<=0.01 olduğundan) eşbütünleşme ilişkisi olmadığı şeklindeki H_0 hipotezi reddedilmektedir. Böylece geçerli hipoteze göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır.

Table 7. Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) Tahmincisi

	Katsayı	Std.hata	z	P> z
Uzun Dönem Katsayısı(ϕ)	-1.3739	.24653	-5.57	0.000
YENR	-.34786	1.5643	-0.22	0.824
GSYH	.40879	.19356	2.11	0.035
FOSE	1.36303	.31255	4.36	0.000
DYY	-.96370	.53931	-1.79	0.074
Sabit	1.16871	1.3134	0.89	0.374
Wald chi2(6)= 49.46		Prob > chi2 =0.0000***		

Augmented Mean Group estimator (Bond & Eberhardt, 2009; Eberhardt & Teal, 2010)

NOT: ***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p < 0.10 tahminlenen katsayıların istatistiksel anlamlılığını gösterir.

Panel hata düzeltme modelinin Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) tahmincisi tahminlenen model sonuçları verilmiştir. Uzun dönem için ilgili değişkenler Tablo 7’ de “ ϕ , YENR, GSYH, FOSE, DYY” şeklinde verilmiştir. Buna göre tüm panel için hata düzeltme parametresi negatif “-1.37” ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Bu sonuçlara göre, bir dönemde oluşan dengesizliklerin yaklaşık %1.37’si bir sonraki dönemde düzelecektir ve yeniden dengeye gelecektir. İlgili açıklayıcı değişkenlere ait sonuçlara göre; uzun dönemde YENR’ dek her %1’lik artış, CO2 emisyonlarını yaklaşık %35 azaltmaktadır ancak bu katsayı anlamsız çıkmıştır. GSYH’ daki her %1’lik artış CO2 emisyonlarını yaklaşık %41 arttırmaktadır ve bu katsayı istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. FOSE’ daki her %1’lik artış CO2 emisyonlarını %1.36 arttırmaktadır ve katsayı istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. DYY’deki her %1’lik artış CO2 emisyonlarını yaklaşık %96 azaltmaktadır ve katsayı istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Tüm panel için AMG tahmincisi hesaplanabildiği gibi panel veri setinde yer alan tüm birimler için de sonuçlar ayrı ayrı ayrıca elde edilebilmektedir. Yine modelde birimlere göre gecikme uzunlukları farklılık göstermektedir. Bu nedenle panel için kısa dönem parametreleri hesaplanmamıştır.

5. SONUÇ

Bu çalışma, G7 ülkelerinde yenilenebilir enerji kullanımı, fosil türü enerji kullanımı, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımların karbondioksit (CO₂) emisyonları üzerine etkilerini 1999-2022 dönemi bilgilerini kullanarak araştırmaktadır. Bu amaçla uygulanan ekonometrik analizler; yatay kesit bağımlılığı, durağanlık (birim kök) testleri, tanısallık testler, Gengenbach, Urbain & Westerlund (2016) Panel Eşbütünlük Testi ve hata düzeltme modellerinden Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) tahmincisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Analiz sonuçları, yenilenebilir enerji kullanımı, fosil enerji kaynakları kullanımı, ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar ve CO₂ emisyonları arasında uzun dönemli bir eşbütünlüğün bulunduğunu göstermektedir. Değişkenler arasında eşbütünlük ilişkisinin varlığı uzun dönem elastikiyetlerin(katsayıların) hesaplanmasını gerektirmiştir. Bu amaçla hata düzeltme modellerinden, yatay kesit bağımlılığını, katsayı heterojenliğini ve değişkenlerin farklı mertebelerden durağanlığını dikkate alan Bond & Eberhardt (2009) ile Eberhardt & Teal (2010) tarafından geliştirilen, genişletilmiş ortalama grup (AMG) tahmincisi ile model tahmini yapılmıştır. Buna göre tüm panel için hata düzeltme parametresi negatif “-1.37” ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Bu sonuçlara göre, bir dönemde oluşan dengesizliklerin yaklaşık %1.37’si bir sonraki dönemde düzeldiği ve yeniden dengeye gelecektir. İlgili açıklayıcı değişkenlere ait sonuçlara göre; uzun dönemde YENR’deki her %1’lik artış, CO₂ emisyonlarını yaklaşık %35 azaltmaktadır. Ancak bu katsayı istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Literatürde de birçok çalışma YENR’nin CO₂ üzerinde büyük bir etkiye sahip olmadığını doğrulamaktadır. Eşbütünlük ilişkisi doğrulanırken uzun dönem katsayı sonucu belirsiz kalmaktadır. Diğer bir değişken olarak GSYH’deki her %1’lik artış CO₂ emisyonlarını yaklaşık %41 arttırmaktadır ve bu katsayı istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç beklentiler yönündedir. Çünkü ekonomik büyümenin kaynağının ne olduğu ve nasıl olduğu bilgileri bu sonucu şekillendirmektedir. Ayrıca FOSE’deki her %1’lik artış CO₂ emisyonlarını %1.36 arttırmaktadır ve katsayı istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç da beklentiler yönündedir. Fosil yakıtlar sanayileşme hızı ile birlikte, artan ihtiyaçlar ve talepler nedeniyle çevreye olan kirlilik katkısı yadsınamaz düzeydedir. Son olarak DYY’deki her %1’lik artış CO₂ emisyonlarını yaklaşık %96 azaltmaktadır ve katsayı istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Genel değerlendirme olarak bu sonuçlar literatürdeki çalışmalara ait sonuçlarla örtüşmektedir. Hatta ülke bazında da uzun dönem katsayıları sağlanabilmektedir. Tüm panel için AMG tahmincisi hesaplanabildiği gibi panel veri setinde yer alan tüm birimler(ülkeler) için de sonuçlar ayrı ayrı ayrıca elde edilebilmektedir. Ayrıca modelde birimlere göre gecikme uzunlukları farklılık göstermektedir. Bu nedenle panel için kısa dönem parametreleri hesaplanmamıştır.

G7 ülkeleri dünyanın en gelişmiş ekonomileridir. Sanayileşmeye bağlı olarak artan enerji ihtiyacı neticesinde ülkeler, artan nüfus potansiyeli sebebiyle de mevcut enerji kaynakları kullanımının yanı sıra ihtiyaca cevap verebilmek için dış alımlara da başvurmuşlardır. Özellikle halen fosil kaynaklı petrol kömür vs. enerji kaynakları kullanımındaki potansiyel ciddi anlamda CO₂ emisyon salınımlarına sebep olmaktadır. CO₂ emisyon salınımlarının önüne geçebilmek, bunu azaltmak, alternatif temiz kaynak çeşidi sağlamak vb. yönde çalışmalar dünya ülkeleri gündeminde yerini koruyorken, halen çözüm sağlanamayan bir problem olarak da varlığını sürdürmektedir. Özellikle sonraki nesillerin de; doğal kaynaklarda, sürdürülebilir bir çevrede, sürdürülebilir iklimde ve temiz bir ekosistemde payı olduğu gerçeği üzerine ülkelerin daha sorumlu bir yaklaşım sergilemesi gerçeği önemini korumaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında artış sağlanması, alternatif yaklaşımlarla bu kaynakların geliştirilmesi üzerine halen ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde ekonomik politika kararları daha planlı şekillenmeli, çözüme yönelik katkısı takip edilmelidir.

KAYNAKÇA

- Acaravcı, A. & Erdoğan, S. (2018). Yenilenebilir enerji, çevre ve ekonomik büyüme ilişkisi: Seçilmiş ülkeler için ampirik bir analiz. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 13(1), 53-64.
- Apergis, N., Payne, J. E., Menyah, K., & Wolde-Rufael, W. (2010). On the casual dynamics between emissions, nuclear energy, renewable energy, and economic growth. *Ecological Economics*, 69, 2255-2260.
- Arı, A. & Zeren, F. (2018). CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme: Panel veri analizi. *Yönetim ve Ekonomi*, 18(2), 37-47.
- Arouri, M. E. H., Youssef, A. B., M'Henni, H. & Rault, C. (2012). Energy consumption, economic growth and CO2 emissions in Middle East and North African countries. *Energy Policy*, 45, 342-349.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data*. West Sussex: John Wiley & Sons, Fourth Edition.
- Bölük, G. & Mert, M. (2014). Fossil and renewable energy consumption, GHGs (Greenhouse Gases) and economic growth: Evidence from a panel of EU (European Union) countries. *Energy*, 74, 439-446.
- Breusch, T. S. & Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The Review Of Economic Studies*, 47(1), 239-253.
- Çetintaş, Y. & Aydın, C. (2022). Yenilenebilir enerji bağlamında çevre ve ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkeleri örneği. *Journal of Management and Economics Research*, 20(1), 292-312. doi:10.11611.
- Çoban, O. & Şahbaz Kılınç, N. (2002). Türk ve Alman ekonomilerinde para arzı, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkilerin ekonometrik analizi. *Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi*, Cilt.16 (5-6), 32-41.
- Eberhardt, M. & Bond, S. (2009). Cross-section dependence in nonstationary panel models: A novel estimator. *MPRA Paper No. 17692*, University Library of Munich, Germany.
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Aggregation versus heterogeneity in cross-country growth empirics. *CSAE Working Paper Series*. University of Oxford.
- Farhani, S. (2015). Renewable energy consumption, economic growth and CO2 emissions: Evidence from selected MENA countries. *Energy Economics Letters*. 1(2), 24-41.
- Güloğlu, A. & İvrendi, M. (2010). An empirical analysis of renewable energy and CO₂ emissions in selected economies. *Proceedings of the 2010 Conference*, Publisher.
- Koçbulut, Ö. & Altıntaş, H. (2016). Twin deficits and the Feldstein-Horioka Hypothesis: A panel cointegration analysis with structural breaks under cross-sectional dependence for OECD countries. *Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences*, (48), 145-174.
- Mercan, M. (2014). Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye ekonomisi için sınanması yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı dinamik panel veri analizi. *Ege Academic Review*, 14(2), 231-245.
- Özman, K. & Karataş, H.A. (2023). Yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme ve CO2 salınımı arasındaki ilişki. *International Journal of Current Social Science*, 2(1), 38-45, 2023. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3210715>.
- Örk Özel, S. & Ekiz, F.M. (2021). Yenilenebilir enerji tüketimi ve karbondioksit emisyonunun ekonomik büyüme üzerine etkileri: Türkiye örneği. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(2). 625-647. doi:10.18074.
- Pesaran, M.H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. *Cambridge Working Papers. Economics*, 1240(1).1.
- Pesaran, M.H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. *Econometrica*. 74(4), 967-1012.
- Pesaran, M.H. & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50-93.
- Pesaran, M.H., Ullah, A. & Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section independence. *The Econometrics Journal*. 11(1), 105-127.

- Shafiei, S. & Salim, R. A. (2014). Nonrenewable and renewable energy consumption and CO2 emissions in OECD countries: A comparative analysis. *Energy Policy*. 66. 547–556.
- Swamy, P. A. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*. 311-323.
- Uçan, O., Arıcıoğlu, E. & Yücel, F. (2014). Energy consumption and economic growth nexus: evidence from developed countries in Europe. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 4(3), 411-419.
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709-748.
- Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). *İleri panel veri analizi: Stata uygulamalı*. Beta Yayıncılık, İstanbul.